
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6392521>

УДК.378.016

Камышева Е.Ю.

Камышева Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет, Россия, 125047, Москва, Миусская площадь, д. 6. E-mail: ejkamysheva@yandex.ru.

Управление познавательной самостоятельностью магистрантов в условиях цифровой образовательной среды вуза

Аннотация. В статье рассматривается проблема управления познавательной самостоятельностью магистрантов в процессе профессионального изучения английского языка в условиях современной цифровой образовательной среды вуза. Уточняется сущность понятия «познавательная самостоятельность», выделяются индикаторы структурных компонентов данного педагогического феномена (мотивационно-целевой, эмоционально-волевой; содержательно-процессуальный; контрольно-оценочный; рефлексивно-аналитический); описывается функциональное назначение каждого компонента в процессе его реализации в образовательной деятельности магистранта в условиях онлайн обучения. Особое внимание уделяется описанию комплекса педагогических условий, влияющих на успешное управление познавательной самостоятельностью магистрантов. Данный комплекс интегрирует такие условия как эффективная организация и управление образовательным процессом; внедрение в образовательный процесс цифровых технологий интерактивного обучения; заинтересованное взаимодействие преподавателя и магистрантов. Сделан вывод о том, что технологический инструментарий педагогических условий позволяет успешно управлять индивидуальной траекторией приобретения лично и профессионально значимых знаний, умений и навыков.

Ключевые слова: управление, самостоятельная познавательность, цифровое образовательное пространство, педагогические условия, цифровые технологии, педагогическое взаимодействие.

Kamysheva E.Yu.

Kamysheva Elena Yurievna, candidate of pedagogical sciences, Associate professor, Russian State University for the Humanities, Russia, 125047, Moscow, Miusskaya. Pl., 6. E-mail: ejkamysheva@yandex.ru.

The management of master students' cognitive self-reliance in digital environment of higher education

Abstract. The article deals with the problem of managing the cognitive independence of undergraduates in the process of professional English language learning in the modern digital educational environment of the university. The essence of the concept of "cognitive independence" is clarified, indicators of the structural components of this pedagogical phenomenon are highlighted (motivational-target, emotional-volitional; content-procedural; control-evaluation; reflexive-analytical); the functional purpose of each component in the process of its implementation in the educational activity of a graduate student in the conditions of online learning is described. Special attention is paid to the description of the complex of pedagogical conditions affecting the successful management of cognitive independence of undergraduates. This complex integrates such conditions as effective organization and management of the educational process; introduction of digital technologies of interactive learning into the educational process; interested interaction of the teacher and undergraduates. It is concluded that the technological tools of pedagogical conditions make it possible to successfully manage the individual trajectory of acquiring personally and professionally significant knowledge, skills and abilities.

Key words: management, cognitive self-reliance, digital educational environment, pedagogical conditions, digital technologies, pedagogical interaction.

Трансформация способов взаимодействия индивидов между собой в условиях цифровизации общественного пространства приводит к глубоким изменениям в системе высшего образования. Внедрение цифровых технологий как нового элемента функционирования современной образовательной среды оказывает значительное влияние на изменение подходов к реализации учебного процесса на всех уровнях, а также побуждает переосмыслить характер и культуру взаимоотношений преподавателя и обучающихся.

Преподаватель превращается из источника уникального знания, универсально информированной личности, в помощника, консультанта, фасилитатора, модератора, поскольку в условиях быстрого доступа к информации, наличия цифровых компетенций обучающийся способен самостоятельно добывать необходимую информацию. Способность преподавателя реагировать на появление новых реалий, связанных с интеграцией цифровых технологий в образовательную сферу, заставляет его находить свежие методические решения педагогических проблем. Одной из таких проблем является управление познавательной самостоятельностью магистрантов при изучении иностранного языка в профессиональных целях в условиях ограниченного объема аудиторных часов в условиях цифровой образовательной среды. Очевидный перевес в количестве часов, выделяемых программой на самостоятель-

ную работу магистранта, превращает процесс управления образовательной деятельностью обучающихся в педагогическую поддержку обучающихся в их самоорганизации, самореализации в развитии умений и навыков познавательной самостоятельности.

При рассмотрении познавательной самостоятельности нужно отметить, что данное явление в педагогической теории и практике не является новым. Однако изучение концепции данного явления в зависимости от современного контекста его реализации заслуживает внимания. В современном педагогическом дискурсе познавательная самостоятельность понимается по-разному.

Познавательная самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, проявляющееся в направленности и устойчивости познавательных интересов, стремлении к эффективному овладению знаниями и способами, в мобилизации волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели [8, с. 69].

Познавательная самостоятельность – качество личности, которое выражается в проявлении инициативности, потребности осуществления нового действия с целью получения знания через познавательную деятельность [5, с. 19].

Познавательная самостоятельность – это динамическое качество личности, основу которого составляет совокупность умений познавательной деятельности, са-

моконтроль, готовность и стремление к самостоятельности, владение приемами познавательной деятельности, активность, корректировка деятельности в соответствии с методическими установками [4, с.58].

Познавательная самостоятельность как интегративное качество личности, проявляется в готовности осуществить активную, осознанную и инициативную деятельность в познании, и заключается в способности к самостоятельной её организации посредством умений ставить познавательные задачи, находить рациональные способы их решения, проявляя волевые качества в достижении целей [2, с.141].

В нашем понимании познавательная самостоятельность представляет собой интегративное динамичное качество личности, проявляющееся не только в готовности осуществить активную, осознанную деятельность по поиску информации в Интернет-среде, а также в способности к её организации, трансформации и актуализации с целью достижения поставленных образовательных задач.

Познавательная самостоятельность (далее ПС) помогает студенту качественно взаимодействовать с бесконечными информационными потоками, осуществлять самостоятельный поиск, анализ, отбор, преобразование, сохранение и последующее использование информации, ее передачу в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией.

Уточнение сущности понятия «познавательная самостоятельность», дает основание для определения индикаторов структурных компонентов данного педагогического феномена в условиях цифровой среды. Ключевыми структурными компонентами и их индикаторами ПС являются:

мотивационно-целевой: устойчивый интерес к поиску новых знаний, четкое представление цели и задач предстоящей деятельности, выбор способов достижения цели и оценки результатов;

эмоционально-волевой: положительное отношение к себе, эмоциональный контроль при подготовке и реализации по-

знавательной деятельности, проявление волевых усилий, стремление реализовать познавательные возможности;

содержательно-процессуальный: владение системой знаний об управлении собственной познавательной деятельностью, о закономерностях овладения знаниями, а также творческая реализация приобретенных знаний и умений в самостоятельной работе;

контрольно-оценочный: адекватная оценка и анализ результатов самостоятельной деятельности; предоставление обратной связи об выполненных действиях либо деятельности в целом, анализ отношения между целями, средствами и результатами действий, коррекция действий;

рефлексивно-аналитический: самоконтроль и самооценка обучающихся, умение адекватно контролировать, анализировать и оценивать способы и результаты своей деятельности.

Опираясь на вышеуказанные концепции познавательной самостоятельности как интегративного динамичного качества личности, мы выделяем основные индикаторы: сознательная мотивированность действий, желание формировать индивидуальную траекторию достижения учебных результатов, активная мыслительная деятельность, инициативность, способность находить пути достижения поставленных целей без посторонней помощи, опираясь на собственные убеждения, жизненный опыт, знания, умения, навыки, творческий потенциал.

В качестве результатов обучения в рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» выступает не определенная сумма знаний, а способность и готовность взаимодействовать с информационными потоками, осуществлять самостоятельный поиск, анализ, отбор, преобразование, сохранение и последующее использование информации, передачу необходимой информации в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией в устной и письменной форме.

Из сказанного следует, что при использовании цифровых источников и ре-

сурсов в самостоятельной работе основную трудность будет представлять не усвоение правил, а формирование готовности и способности реализовать профессионально-ориентированные коммуникативные компетенции. Профессионально - ориентированная коммуникативная компетенция состоит из профессионального и иноязычного коммуникативного элементов. Это означает, что обучающиеся должны уметь «отбирать и использовать необходимые языковые средства в речи в зависимости от цели и ситуации общения, которая может быть профессиональной, деловой, академической, неформальной» [6, с. 276].

Реализация мотивационно-целевого и эмоционально-волевого компонентов связана с потребностью магистранта овладеть профессионально-ориентированной коммуникативной иноязычной компетенцией, чтобы стать квалифицированным специалистом, обладающим необходимыми волевыми качествами, позволяющими ему реализовать полученные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.

Содержательно-операционный компонент ПС включает овладение навыками самоорганизации и самоуправления познавательной активностью, умениями самостоятельной работы с научной литературой в цифровой среде с целью изучения явлений в многообразии их связей и зависимостей посредством использования таких приемов как анализ, сравнение, оценка, обобщение, конкретизация, систематизация; а также умениями репродуктивной и продуктивной трансформации полученных знаний в результате разных видов чтения в зависимости от поставленной цели.

Контрольно-оценочный компонент ПС предполагает оценку умений магистрантов преобразовывать профессиональные и лингвистические знания на иностранном языке по выбранному направлению подготовки в творческий речевой продукт.

Рефлексивно-аналитический компонент связан с размышлениями о внутрен-

нем состоянии, с самопознанием, с самоанализом деятельности и ее результатов с трех сторон: практической (цель деятельности, полученный результат); технологической (способы, средства, этапы достижения результата); мировоззренческой (соответствие результата поставленной цели).

Реализация совокупности компонентов познавательной самостоятельности обучающихся направлена на усиление её роли, их самоактуализацию, снятие эмоциональной напряженности и создание положительной мотивации в процессе изучения иностранного языка, реализацию интеллектуального и личностного творческого потенциала в процессе учебной и исследовательской деятельности.

С одной стороны, познавательная самостоятельность (ПС) студентов становится важной характеристикой деятельности обучающихся и проявляется в способности к управлению своей познавательной речевой и неречевой активностью, что выражается, прежде всего, в умении ставить и достигать определенные цели [1, с.51]. С другой стороны, ПС превращается в важнейшую категорию, связанную с отбором содержания обучения, которое должно удовлетворять интеллектуальным запросам магистрантов. Изучение иностранного языка в профессиональных целях «становится интересным, если интересна сама информация, осваиваемая на этом языке. Именно поэтому основным звеном дидактической системы, определяющим эффективность описываемого процесса, является содержание обучения языкам» [7, с.88]. Программа обучения иностранному языку для профессиональных целей предполагает наличие у студентов магистратуры некоторого базового уровня знаний, умений и навыков в области иностранного языка. Однако уровень языковой подготовки у поступивших в магистратуру не всегда соответствует требованиям, поэтому обучение представляет определенную трудность для тех, чей уровень оказался ниже, чем у других. В связи с этим, от преподавателя требуется внедрение дифференцированно-

го и индивидуального подходов к отбору содержания дидактического материала. Реализация данных подходов предполагает постоянное варьирование методического инструментария (методов, средств и организационных форм) реализации содержания обучения с учетом общего и особенно в личности каждого обучающегося.

Целевая направленность образовательного процесса обуславливает выбор педагогических условий управления познавательной самостоятельностью магистрантов при обучении иностранному языку в профессиональных целях. Рассмотрим педагогические аспекты реализации педагогических условий в цифровой среде вуза.

Первое педагогическое условие управления познавательной самостоятельностью – эффективная организация и управление образовательным процессом. Как бы не менялась роль преподавателя в образовательном процессе, основными задачами преподавателя остаются: грамотная организация и управление учебными ситуациями в разнообразных формах взаимодействия всех участников для достижения поставленных педагогических целей; умелое мотивирование каждого субъекта образовательного процесса к самостоятельному выбору образовательного пути, источников информации, средств и способов достижения поставленной цели.

В рамках организации учебного процесса большое значение имеет умение преподавателя ставить цель обучения, планировать мероприятия по изучению дисциплины, отбирать в бесконечном информационном цифровом потоке содержание материала, удовлетворяющее требованиям современного общества. В этой связи целесообразным представляется описание критериев отбора материала. В качестве основных критериев мы выделяем следующие:

-новизна и информационная насыщенность материала: представление актуальной, новой профессионально - ориентированной информации в достаточном объеме является особо важным, поскольку эффективное взаимодействие в сфере про-

фессиональной и научно - исследовательской деятельности возможно лишь при адекватном понимании насущных проблем. Информация должна соответствовать образовательным потребностям магистрантов, быть лично - значимой и эмоционально - привлекательной. Критерий информационной насыщенности и новизны учебного материала реализуется посредством включения в содержание обучения большого количества научных статей по изучаемому направлению и профилю подготовки.

-прагматическая ценность материала: связь с критерием коммуникативной ценности определяет прагматический характер содержания дидактического материала при обучении иностранному языку. Важно выделять и мотивировать обучающихся к обсуждению тех проблем, решение которых может способствовать: реализации интеллектуального, личностного и творческого потенциала обучающегося.

-интегративность и комплексная организация материала: реализация взаимосвязи в обучении всех видов речевой деятельности осуществляется на основе организации материала в отдельные тематически интегрированные модули, каждый из которых содержит блоки заданий рецептивного, репродуктивного, творческого продуктивного характера. Рецептивный тип заданий предполагает выполнение действий по заданному алгоритму. Примером служат лексические задания подстановочного плана. Репродуктивный тип заданий аккумулирует умения воспроизвести усвоенную информацию по памяти на основе репродуктивного воспроизведения и частично самостоятельного поиска решения типовых учебно-познавательных задач. К примеру, ответы на вопросы, подготовка тезисов статьи, интеллектуальной карты по содержанию статьи т.д. Творческий продуктивный тип ориентирован на обучение студентов решению нетиповых поисковых задач на основе ранее накопленного опыта. «Такие задания требуют выделения проблемы, ее формулировки, поиска и реализации способов решения» [3,

С.165]. К этому типу относятся задания проблемно-поискового характера, к примеру, решение кейс-ситуации.

Эффективное управление учебными ситуациями зависит от готовности преподавателя приобретать новые цифровые умения и навыки, интегрировать их в современных условиях цифровой трансформации образовательной среды.

К интегрированным педагогическим умениям и навыкам мы относим:

- умения и навыки комплексной разработки лингводидактического материала, включающего условия его реализации, обязанности участников образовательного процесса, методические рекомендации по выполнению различных блоков заданий и критерии оценивания речевых продуктов;

- умение обеспечить своевременный доступ к дидактическим материалам в ЭИОС вуза, через веб-сайт учебного заведения, ссылки на учебные материалы, e-mail, средства такие средства онлайн коммуникации как WhatsApp, Telegram, Viber, (Facebook, В Контакте и т.д.).

- умение использовать возможности цифровых инструментов платформы как приемов стимулирования обучающихся к освоению учебного материала, выработки у них дисциплины и навыков соблюдения сроков выполнения заданий;

- умение прогнозировать ожидаемые результаты, разрабатывать критерии оценки знаний обучающихся, умение использования процедур персональной идентификации и конфиденциальности при проведении контроля, предоставления обратной связи обучающимся.

- умение корректировать результаты педагогической деятельности при неблагоприятных сценариях обучения.

Технологический инструментарий организации и управления образовательным процессом обеспечивает формирование всех структурных компонентов ПС обучающихся, а также способствует индивидуализации познавательной деятельности магистрантов.

Второе педагогическое условие: внедрение в образовательный процесс тех-

нологий интерактивного обучения создает основу для стимулирования познавательной самостоятельности магистрантов, повышая уровень их интеллектуального потенциала, расширяя их профессиональный и научный кругозор.

Многообразие интерактивных цифровых технологий и методик их применения позволяет участникам образовательного процесса в режиме реального времени осуществлять поиск, обмен информацией, знаниями, опытом между собой. Посредством интерактивных инструментов участники могут моделировать коммуникативные профессионально-ориентированные ситуации в игровой форме (круглые столы, дискуссии, пресс-конференции и т.д.). Важно, чтобы выносимые на обсуждение проблемы представляли интерес для обучающихся, соотносились с их кругом интересов научно-исследовательской и профессиональной действительности. Только в этом случае обучающийся будет активно самостоятельно участвовать в поиске путей решения поставленной проблемы. Эффективность реализации данного условия зависит от цифровой компетентности обучающегося. Основными индикаторами цифровой компетентности являются знания, умения и навыки работы с современными ресурсами цифровых технологий. Важными индикаторами являются поиск релевантной информации, ее критическая оценка; создание собственного цифрового контента (Power Point презентации, интеллектуальные карты (Intellect Cards) и др.); коммуникационный обмен полученными знаниями; соблюдение этики и норм общения в цифровой среде.

Интерактивные технологии делают процесс управления познавательной самостоятельностью гибким и доступным. Обучающиеся могут управлять траекторией самостоятельной деятельности (определять время, скорость, формат и сроки изучения материала), получая доступ к дидактическим материалам в любое время и в любой форме. Мультимедийный контент цифровых образовательных ресурсов обеспечивают постоянный контакт между

участниками образовательного процесса, а также удобство и оперативность мониторинга выполнения самостоятельных заданий, его прозрачность и объективность оценки компетенций обучающихся.

Третье педагогическое условие: активное, заинтересованное взаимодействие преподавателя и студентов ориентировано на формирование в образовательном процессе комфортного микроклимата для развития познавательной самостоятельности на основе делового взаимодействия равных и ценных друг для друга субъектов. Атмосфера сотрудничества, взаимопомощи и доверия позволяет всем участникам образовательного процесса выражать эмоциональную поддержку и понимание, снимать и предотвращать отрицательные стрессовые моменты. Основными инструментами управления познавательной самостоятельностью в рамках педагогического взаимодействия являются онлайн – консультации по выполнению заданий в форме устного и письменного инструктажа. Подобного рода инструкции содержат время, сроки выполнения задания, требования к содержанию и оформлению конечного продукта, критерии оценки и санкции. Роль преподавателя как наставника заключается в создании мотивации, активизации интерес и внутренней активности студента к познавательной деятельности с целью нахождения правильного пути решения поставленной задачи.

На методическом уровне успешность реализации педагогических условий управления познавательной самостоятельностью магистрантов определяется:

– изменением подхода к осознанию необходимости использования мирового виртуального пространства в качестве ресурса образовательного процесса, как эргономичное пространство обучения и самообразования;

– способностью оценить надежность информационных источников и найденной информации с целью актуализации аксиологических составляющих полученной информации;

– готовностью применять умения и навыки использования цифровых инновационных технологий в поисковой деятельности;

– организацией комфортного микроклимата педагогического взаимодействия в разных режимах работы.

Таким образом, интенсивная интеграция цифровых технологий в образовательный процесс, увеличение доли самостоятельной работы обучающихся, изменение позиции преподавателя значительно изменили вектор учебной деятельности обучающихся. Приоритетным направлением в организации и реализации педагогических инициатив стало управление познавательной самостоятельностью обучающихся, ориентированной на решение таких задач, как обеспечение достижения самостоятельной позиции в обучении, придание личностного смысла усваиваемым знаниям. Именно знания, полученные в результате активизации познавательной самостоятельности, глубоко осмысленные и внутренне переработанные, приобретают личностную ценность для участника образовательного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бредихина И.А. Формирование умений самостоятельного совершенствования методической стороны профессиональной подготовки преподавателя иностранного языка с дипломом классического университета (старший этап обучения, классический университет): дис. ...канд. пед. наук. Екатеринбург. 2004. 238 с.
2. Иванова А.В., Скрябина А.Г., Дербасова Л.А. Познавательная самостоятельность как психолого-педагогическая проблема в современном образовании // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 5 (78). С.140-142.
3. Копылова С.С. Организация и управление самостоятельной работой студентов в вузах // Современные проблемы образования. 2014. № 2 (060). С. 164-167.

4. Кабанкова Е.Н. Формирование познавательной самостоятельности студентов: теоретические аспекты // Вопросы методики преподавания в вузе. 2015. №38. Том 10. С.53-60.
5. Носикова Я.Н. Понятие «познавательная самостоятельность»: историко-педагогический анализ // Наука и Школа. 2015. № 3. С.19-24.
6. Тарабарина Ю.А. Оценивание сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата неязыковых направлений подготовки // Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 1(34). С. 274-280.
7. Флеров О.В. Иноязычный познавательный интерес и его развитие в учебном процессе // Гуманитарный научный вестник. 2021. №10. С. 86-93.
8. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. Москва: Изд-во Педагогика. 1982. 208 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bredihina I.A. Formirovanie umenij samostoyatel'nogo sovershenstvovaniya metodicheskoy storony professional'noj podgotovki prepodavatelya inostrannogo yazyka s diplomom klassicheskogo universiteta (starshij etap obucheniya, klassicheskij universitet) : dis. ...kand. ped. nauk. Ekaterinburg, 2004. 238 p.
2. Ivanova A.V, Skryabina A.G., Derbasova L.A. Poznavatel'naya samostoyatel'nost' kak psihologo-pedagogicheskaya problema v sovremennom obrazovanii // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2019. № 5 (78). S.140-142.
3. Kopylova S.S. Organizaciya i upravlenie samostoyatel'noj rabotoj studentov v vuzah // Sovremennye problemy obrazovaniya. 2014. № 2 (060). S. 164-167.
4. Kabankova E.N. Formirovanie poznavatel'noj samostoyatel'nosti studentov: teoreticheskie aspekty // Voprosy metodiki prepodavaniya v vuze. 2015. №38. Том 10. S. 53-60.
5. Nosikova Ya.N. Ponyatie «poznatel'naya samostoyatel'nost'»: istoriko-pedagogicheskij analiz // Nauka i SHkola. 2015. № 3. S.19-24.
6. Tarabarina Yu.A. Ocenivanie sformirovannosti inoyazychnoj kommunikativnoj kompetencii studentov bakalavriata neyazykovyh napravlenij podgotovki // Baltijskij gumanitarnyj zhurnal. 2021. Т. 10. № 1(34) S. 274-280.
7. Flerov O.V. Inoyazychnyj poznavatel'nyj interes i ego razvitie v uchebном processe // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2021. №10. S. 86-93.
8. Shamova T.I. Aktivizaciya ucheniya shkol'nikov. Moskva: Izd-vo Pedagogika, 1982. 208 p.

Поступила в редакцию 05.03.2022.

Принята к публикации 11.03.2022.

Для цитирования:

Камышева Е.Ю. Управление познавательной самостоятельностью магистрантов в условиях цифровой образовательной среды вуза // Гуманитарный научный вестник. 2022. №3. С. 12-19. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/03/Kamysheva.pdf>